

БЕЛОРУССКАЯ КНИГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ БГУ BELARUSIAN BOOK IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF BSU

Скорий Егор Сергеевич – библиотекарь II категории отдела обслуживания факультетов журналистики и философии и социальных наук Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного университета, магистр (Республика Беларусь), e-mail: egor.skory@gmail.com

Skory Egor Sergeyevich – librarian of the 2nd category, of the Department of Services for the Faculties of Journalism and Philosophy and Social Sciences of the Fundamental Library of the Belarusian State University, master (Belarus), e-mail: egor.skory@gmail.com

***Аннотация.** Задача данного исследования: определение текущего положения дел изданий, опубликованных на территории Республики Беларусь, в образовательном процессе Белорусского государственного университета; сравнивается законодательство Республики Беларусь в данной области с аналогичным в Российской Федерации; даны объяснения причинам сложившейся ситуации; обозначены основные подходы к проблеме и предложены решения на основе каждого подхода.*

***Abstract.** The objective of this study is to determine the current state of affairs of publications published on the territory of the Republic of Belarus in the educational process of the Belarusian State University, compare the legislation of the Republic of Belarus in this area with that in the Russian Federation, explain the reasons for the current situation, identify the main approaches to the problem and propose solutions based on each approach.*

***Ключевые слова:** Грифование, учебное издание, белорусская книга, иностранная книга, образовательный процесс, БГУ.*

***Key words:** Marking, educational publication, belarusian book, foreign book, educational process, BSU.*

В настоящее время использование любой модели образовательного процесса требует разработки продуманной системы средств педагогического воздействия, в числе которых одно из главных мест занимают вузовские учебные издания.

Исходя из этого было решено провести исследование, задачей которого являлось определение текущего положения дел белорусских изданий, (изданий, опубликованных на территории Беларуси) в образовательном процессе Белорусского государственного университета (БГУ).

В ходе исследования были проанализированы списки основной литературы учебных программ БГУ по различным учебным дисциплинам с целью установить какую часть из всего списка занимают книги отечественного издательства.

Формула расчета объёма случайной выборки:

$$n = \frac{Z^2 pq}{\Delta^2}, \text{ где:}$$

n – объём выборки

Z – коэффициент, зависящий от выбранного исследователем доверительного уровня. Доверительный уровень (или доверительная вероятность) – это вероятность того, что реальное значение измеряемого показателя (по всей генеральной совокупности) находится в пределах доверительного интервала, полученного в исследовании.

q = 1 – p – доля респондентов, у которых исследуемый признак отсутствует. Значения p и q обычно принимаются за 0,5, поскольку точно неизвестны до проведения исследования.

p – доля респондентов с наличием исследуемого признака.

Δ – предельная ошибка выборки (для доли признака), приемлемая для исследователя. В данном исследовании предельная ошибка выборки составила 8,6%

Доверительный интервал 95%

$$n = (1,96^2 * 1,96^2 * 0,5 * 0,5) / (0,086^2) = 130$$

По формуле определено число единиц наблюдения (выборка): 130 при заданной вероятности 95% и величине допустимой средней ошибки 8,6%.

Проанализировав требуемое число единиц наблюдений (учебных программ), мы получили следующее распределение значений (Таблица 1).

Таблица 1. Соотношение отечественных и иностранных книг

Только бел. книги	Большинство бел. книг	Поровну	Большинство ин. книг	Только ин. книги
14	32	23	45	16

Из данных исследования можно сделать вывод об имеющемся перевесе в учебном процессе БГУ иностранных изданий, в первую очередь российских (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Соотношение отечественных и иностранных книг

Объяснением и интерпретацией данной ситуации мы и займемся далее.

Предположительно первая причина сложившейся ситуации может быть найдена непосредственно в законодательстве Республики Беларусь. Согласно статье 86. Научно-методическое обеспечение образования Кодекса Республики Беларусь об образовании: к использованию в образовательном процессе допускаются учебники, учебные пособия и иные учебные издания, официально утвержденные либо допущенные в качестве соответствующего вида учебного издания Министерством образования Республики Беларусь (за исключением учебных изданий, содержащих государственные секреты), рекомендованные учреждениями образования, организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования, учебно-методическими объединениями в сфере образования, организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение образования, а также иные издания, определяемые Министерством образования Республики Беларусь. Порядок подготовки и выпуска учебных изданий и их использования утверждается Министерством образования Республики Беларусь [1].

А именно: Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 22 марта 2023 г., № 107 «Об утверждении положения о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их использования», согласно которому в качестве учебного издания может рассматриваться документ, имеющий один из грифов: перечисленных в данном постановлении, здесь же, в пункте 49 указывается срок действия данных грифов, для учреждений высшего образования не предусмотрено специализированного раздела и, попадая под критерий «другие виды учебных изданий», срок действия грифа для них составляет 5 лет [2]. Говоря простым языком, на 2023 год в качестве учебного издания в РБ может использоваться документ, прошедший процедуру грифования не раньше 2018 года.

Таким образом, белорусские учебные издания находятся в заведомо невыгодном положении по сравнению с российскими изданиями аналогичного характера. В Российской Федерации до 2015 года ситуация складывалась схожим образом: чтобы считаться учебным, издание должно было пройти процедуру грифования в методических советах, перечень которых был утверждён в соответствии с порядком, установленным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2007 № 10 [3].

Однако 16 сентября 2015 года было опубликовано письмо заместителя министра А.А. Климова «О приказах Минобрнауки России» от 16.09.2015 № АК-2692/05, который фактически отменил в России процедуру обязательного грифования учебного издания: «На законодательном уровне не установлено требований по обязательному рецензированию или присвоению определенных грифов учебным изданиям, используемых при реализации профессиональных образовательных программ» [4].

И на сегодняшний день в Российской Федерации издание учебников и учебных пособий осуществляется в соответствии с решением редакционно-издательского совета вуза.

Только сейчас мы имеем 3-х летнее расхождение в возрасте учебных изданий, которое с каждым годом будет становиться только больше. В Российской Федерации учебники и дальше будут выходить по решению самих вузов, в то время как в Республике Беларусь учебные издания обязаны проходить процедуру грифования. При этом срок рецензирования составляет от одного до трех месяцев и необходимо получить не одну, а две положительные рецензии.

Таким образом, при сохранении текущего положения дел в законодательстве обеих стран можно смело предположить, что процент белорусских книг в образовательном процессе Республики Беларусь будет в дальнейшем сокращаться.

Переходя к выводам, стоит отметить что есть различные подходы к оценке данной проблемы.

Есть мнение, что с чисто (образовательной) точки зрения подобная ситуация не может считаться проблемой, ведь качество образования ведущих вузов Российской Федерации, откуда в основном и берётся российские учебные издания, находится на сопоставимом с нашим уровнем, а вопрос лежит в культурологической и книговедческой плоскости. Однако формально российские учебные издания не имеют требуемых грифов для того, чтобы использоваться в образовательном процессе Республики Беларусь. И их использование возможно благодаря 2 статье Соглашение о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного пространства Содружества Независимых Государств: Стороны в целях формирования единого образовательного пространства: обеспечат в соответствии с национальным законодательством свободный доступ к учебной и научно-технической информации. Придерживаясь подобного подхода, стоит акцентировать внимание на более детальной нормативной проработке взаимодействия, для выработки конкретных методик, исходя из которых можно будет включать иностранные учебные издания в отечественный образовательный процесс.

Другая позиция заключается в том, что Республике Беларусь следует по примеру Российской Федерации отказаться от обязательной процедуры грифования, и полностью отдать процесс создания и утверждения вузовской учебной литературы на откуп самим вузам, так как, по их мнению, наличие грифа не гарантирует качество учебного издания, а только усложняет выпуск учебной литературы. Противники такого подхода говорят о том, что без вообще какого-либо контроля со стороны УМО, качество учебных изданий будет на низком уровне, что отрицательно скажется на образовательном процессе.

Исходя из позиции, что процесс грифования является позитивным явлением и без оценки качества учебного издания образовательный процесс серьезно пострадает от наплыва низкокачественных учебников, проблемой становится количество учебных изданий, выпущенных на территории Республики Беларусь. Согласно статистике Национальной книжной палаты Беларуси, за 2022 год в Республике Беларусь было издано 4 648 наименований учебной литературы общим тиражом: 16 221 тыс. экземпляров. По данным книжной палаты учебники и учебно-методические пособия для высшей школы в секторе учебного книгоиздания занимают долю в 46,3% по названиям и около 2% по тиражу. Что в численном выражении будет равно 324 тыс. экз. и 2152 наименований [5]. Однако по статистике Республиканского института высшей школы за 2022 год учебно-методических пособий, получивших гриф УМО, было 382 наименования, а учебников, учебных пособия и электронных учебных пособий, получивших гриф Министерства образования, было 253 наименования, что в сумме дает 635 наименований учебных изданий, получивших гриф в РИВШ [6,7]. Из чего делается вывод: либо в Беларуси в 2022 году было издано 1 517 учебников и учебно-методических пособий, которые не получили требуемый гриф для того, чтобы они могли использоваться в учебном процессе высших учебных заведений, либо книжная палата по-своему интерпретирует что является учебником и учебно-методическим пособием.

Интересна позиция издательств по данному вопросу. С одной стороны, они согласны, что процедура обязательного грифования слишком забюрократизирована и не всегда отражают реальное качество учебника. С другой стороны, безграмотные, устаревшие, плагиатные книжки не только наносят репутационный вред издателю, но и просто коммерчески невыгодны. Поэтому издательства внутри своих структур заявляют о создании многоступенчатых систем контроля качества [8], причем у издательств есть прямая материальная заинтересованность в создании качественного продукта.

Потенциальное решение проблемы автором видится в обобщении предыдущих позиций. Полный отказ от системы контроля учебных изданий может негативно сказаться на качестве учебного процесса, однако нельзя и не согласиться как с излишней бюрократизированностью процесса, так и с явным перевесом количества учебных изданий из Российской Федерации, где качество контроля учебных изданий, как минимум дискуссионное. Следовательно, для увеличения доли белорусских книг в образовательном процессе БГУ наиболее консенсусным решением будет увеличить сроки действия грифов для учебных изданий по дисциплинам, в которых не происходит больших приращений информации за короткий промежуток времени. Такой подход позволит, не отказываясь от преимуществ контролируемого выпуска учебных изданий, сократить их бюрократические издержки, тем самым увеличив долю белорусских учебных изданий

в отечественном образовательном процессе, при этом сохраняя текущие возможности для иностранных учебных изданий.

Так или иначе любая из предложенных позиций указывает на наличие вызова для белорусской книги, который она должна преодолеть.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс] : 13 янв. 2011 г., № 243-З : принят Палатой представителей 2 дек. 2010 г. : одобрен Советом Респ. 22 декабря 2010 г. : в ред. Законов Респ. Беларусь от 14.01.2022 г. № 154-З, от 06.03.2023 г. № 257-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

2. Об утверждении положения о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их использования [Электронный ресурс] : постановление М-ва образования Респ. Беларусь, 22 марта 2023 г., № 107 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

3. О рецензировании учебных изданий, используемых в образовательном процессе образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 15 янв. 2007 г., № 10 ; ред. от 29 дек. 2012 г. // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2023.

4. О приказах Минобрнауки России [Электронный ресурс] : письмо М-ва образования и науки Российской Федерации, 16 сент. 2015 г., № АК-2692/05 // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2023.

5. Книгоиздание Беларуси в 2022 году [Электронный ресурс] // Национальная книжная палата Беларуси. – Режим доступа: https://natbook.org.by/assets/files/knigoizdanie-2022_na-sajt.pdf. – Дата доступа: 03.10.2023.

6. Учебно-методические пособия, пособия, получившие гриф УМО в 2022 г. [Электронный ресурс] // Республиканский институт высшей школы. – Режим доступа: <https://nihe.by/images/2023/%D1%83%D0%BC%D0%BF-2022.pdf>. – Дата доступа: 03.10.2023.

7. Учебники, учебные пособия и электронные учебные пособия, получившие гриф Министерства образования в 2022 г. [Электронный ресурс] // Республиканский институт высшей школы. – Режим доступа: https://nihe.by/images/2022/books_2022.pdf. – Дата доступа: 03.10.2023.

8. Гриф, традиционный и современный [Электронный ресурс] // Pro-Books.ru. – Режим доступа: <http://pro-books.ru/news/companynews/17948>. – Дата доступа: 03.10.2023.